

JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARGA DAVLAT XIZMATLARIDAN FOYDALANISHDA YANADA QULAY SHAROITLAR YARATISH

Maxmudov Jahongir Ilxomovich

Farg'ona viloyati Toshloq tumani

Davlat xizmatlari markazi bosh mutahasisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15037311>

So'nggi yillarda aholiga davlat xizmatlari ko'rsatish tizimi isloh qilinib, ishbilarmonlik muhitini tubdan yaxshilash, ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, ayrim turdagi litsenziya va ruxsatnomalar bekor qilindi, ma'muriy tartib-taomillardan o'tish muddatlari sezilarli ravishda qisqartirildi, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan beriladigan bir qator ma'lumotnomalar bekor qilindi.

Shu bilan birga, davlat organlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari va boshqa davlat tashkilotlarida eskirgan byurokratik tartibotlar, shu jumladan elektron tizim orqali olish imkoniyati mavjud bo'lgan ma'lumotlarni qog'oz ko'rinishida so'rab olish, ish faoliyatini tashkil etish uchun muhim bo'lmagan hujjatlarni talab qilish natijasida aholi va tadbirkorlik sub'ektlarini ovora qilish amaliyoti saqlanib qolmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-maydagi "Raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini oshirish hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-162-son qaroriga asosan Aholi va tadbirkorlik subyektlarining raqamli xizmatlardan foydalanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, byurokratik tartib-taomillarni qisqartirish, shuningdek, davlat boshqaruvi, iqtisodiyotning real sektorlari tarmoqlari va hududlarni raqamli transformatsiya qilish maqsadida:

a) 2023-2024 yillarda "Raqamli hukumat" va "Raqamli hudud" dasturlari doirasida amalga oshiriladigan 300 ta ustuvor loyiha, xususan:

davlat boshqaruvini raqamlashtirish bo'yicha 112 ta ustuvor loyihalar ro'yxati 1-ilovaga muvofiq ;

iqtisodiyotning real sektorlari tarmoqlarini raqamlashtirish bo'yicha 51 ta ustuvor loyihalar ro'yxati 2-ilovaga muvofiq ;

hududlarni raqamli o'zgartirish bo'yicha 137 ta ustuvor loyihalar ro'yxati 3-ilovaga muvofiq ;

b) Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida amalga oshirilayotgan 95 ta xizmat va xizmatlar ro'yxati, birinchi navbatda, 2023 yil oxiriga qadar portalda ko'rsatilayotgan xizmatlar sonini 570 taga yetkazish doirasida, shuningdek, 4-4a-ilovalarga muvofiq jadval ;

v) 5-ilovaga muvofiq ijtimoiy-iqtisodiy sohaning ayrim tarmoqlarida billing tizimlarini joriy etish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar rejasi ;

d) 2023-yil 1-dekabrda boshlab "Raqamli hukumat" tizimining idoralararo integratsiya platformasiga raqamli formatda taqdim etish yo'li bilan aholi va tadbirkorlik subyektlarining so'rovi bekor qilinadigan 47 turdagi ma'lumotlar ro'yxati 6-ilovaga muvofiq ;

d) 7-ilovaga muvofiq aholi va tadbirkorlik sub'ektlariga xizmatlardan foydalanish holati to'g'risida yuboriladigan bildirishnomalar va bildirishnomalar ro'yxati .

2. Raqamli texnologiyalar vazirligi (Sh.X.Shermatov) zimmasiga hududlar va tarmoqlarda, shu jumladan, birinchi navbatda, 2023-2024-yillarda sog'liqni saqlash va suv

xo'jaligi sohalarida raqamlashtirish loyihalarini muvofiqlashtirish va jadallashtirish vazifasi yuklatilgan tartib belgilansin.

Shu bilan birga, raqamlashtirish loyihalarini samarali amalga oshirish, shuningdek, mas'ul vazirliklar bilan hamkorlikda ish olib borish va ularga har tomonlama amaliy yordam ko'rsatish maqsadida "Raqamli hukumat" loyihalarini boshqarish markazi" davlat muassasasi huzurida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan "loyiha ofislari" faoliyati yo'lga qo'yilgan.

3. Belgilansinki, 2023-yil 1-iyundan boshlab respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan tashqi kreditlar va tekin ko'mak mablag'lari hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalarning raqamli komponentlarga yo'naltirilgan qismi Raqamli texnologiyalar vazirligi bilan kelishib olinsin.

4. Raqamli hudud dasturi doirasida:

a) 2023-yil 1-sentabrga qadar Angren, Ohangaron, Yangiyo'l, Chirchiq va Nurafshon shaharlarida, 2023-yil oxiriga qadar Jizzax va Urganch shaharlarida "Raqamli geoportal" axborot tizimi va "Xalq nazorati" platformasi ishga tushiriladi.

Shu bilan birga, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishda "Xalq nazorati" portaliga aholidan kelib tushgan ariza va shikoyatlarda ko'rsatilgan muammolarning kelib chiqish sabablarini, ularni tahlil qilgan holda, kelgusida ularning oldini olish maqsadida hisobga olinishi shart;

Muxtasar qilib aytganda Davlat xizmatlari markazlari orqali xizmatlardan foydalanishda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ortiqcha to'langan to'lovlar, shuningdek, davlat xizmatini tezlashtirilgan tartibda ko'rsatish uchun qo'shimcha to'langan yig'imlar summasi (tezlashtirilgan tartibda ko'rsatilmagan taqdirda) soddalashtirilgan tartibda Adliya vazirligining (keyingi o'rinlarda — Vazirlik) Davlat xizmatlarini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan bir ish kuni ichida qaytariladi. Bunda qaytarib berilgan mablag'lar Vazirlik tomonidan tegishli davlat organlari va tashkilotlaridan regress tartibida undirib olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-maydagi "Raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini oshirish hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori
2. <https://lex.uz/docs/6472568>
3. <https://yuz.uz/uz/news/aholi-va-tadbirkorlik-subektlariga-davlat-xizmatlaridan-foydalanishda-yanada-qulay-sharoitlar-yaratish-bu-borada-byurokratik-tosiqlarni-qisqartirish-boyicha-qoshimcha-chora-tadbirlar-tog'risida>